

СПОСОБЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ЖЕЛЕЗА У БЕРЕМЕННЫХ

Мамадалиева М.М.

Асранкулова Д.Б.

кафедры акушерства и гинекологии №1

Андижанского государственного медицинского института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20772593>

ARTICLE INFO

Received: 16th June 2026

Accepted: 18th June 2026

Online: 20th June 2026

KEYWORDS

Оптимизация диагностики, профилактики и лечения железодефицитных состояний у беременных и родильниц на основе установленных патогенетических вариантов

ABSTRACT

В настоящее время в России по данным различных источников уровень анемии у беременных остается на постоянном уровне и колеблется от 35 % до 42 % .

Большое значение ЖДА обусловлено не только высокой встречаемостью данной патологии в структуре экстрагенитальных заболеваний среди беременных женщин, сколько отрицательным воздействием на функционирование всех систем и органов, а также на беременность, роды, послеродовой периоды и на плод. Анемия (от греческого «отсутствие крови») представляет собой клинко-гематологический симптомокомплекс, при котором отмечается снижение гемоглобина и (или) эритроцитов в крови.

Актуальность. В настоящее время в России по данным различных источников уровень анемии у беременных остается на постоянном уровне и колеблется от 35 % до 42 % .

Большое значение ЖДА обусловлено не только высокой встречаемостью данной патологии в структуре экстрагенитальных заболеваний среди беременных женщин, сколько отрицательным воздействием на функционирование всех систем и органов, а также на беременность, роды, послеродовой периоды и на плод.

Анемия (от греческого «отсутствие крови») представляет собой клинко-гематологический симптомокомплекс, при котором отмечается снижение гемоглобина и (или) эритроцитов в крови.

Многие авторы выделяют так называемую физиологическую ЖДА беременных, проявляющуюся умеренным, а иногда и скрытым (латентным) дефицитом железа. Причина ее заключается в увеличении объема циркулирующей крови, необходимого для кровообращения плода. Благодаря физиологической ЖДА кровь изменяет свои реологические свойства, уменьшается ее вязкость, так как снижается гематокрит. При этом отмечается улучшение микроциркуляции, что является естественным адаптационным механизмом при беременности – нормальное функционирование плаценты и питание плода [8].

Цель исследования. Оптимизация диагностики, профилактики и лечения железодефицитных состояний у беременных и родильниц на основе установленных патогенетических вариантов.

Материалы и методы исследования. Проспективное исследование включало 102 женщин, разделенных в зависимости от задач исследования на 4 независимых группы.

Результаты исследования. Частота манифестного дефицита железа (МДЖ) у беременных и родильниц за последние 5 лет не имеет тенденции к снижению и составляет 25,9% у беременных и 11,2 % у родильниц.

При беременности, осложнённой МДЖ лёгкой степени, по сравнению с беременностью, не осложнённой дефицитом железа, в 4 раза чаще развивается плацентарная недостаточность и преждевременные роды; в 1,5 раза чаще - угроза прерывания беременности; у 1/3 пациенток послеродовой период осложняется МДЖ; достоверно чаще возникают послеродовые кровотечения и инфекционные осложнения; достоверно выше частота рождения недоношенных детей и осложнений у новорожденных в раннем неонатальном периоде. У беременных с МДЖ лёгкой степени не выявлено достоверного влияния дефицита железа на массу тела доношенных детей и величину оценки их состояния по шкале Апгар при рождении. У беременных и родильниц при развитии железодефицитных состояний отмечается снижение уровня коэффициента адекватности продукции эритропоэтина пропорционально стадии дефицита железа.

Частота неадекватной продукции эритропоэтина в среднем выявляется у 47,2% беременных с МДЖ лёгкой степени, а у родильниц - пропорционально степени тяжести МДЖ (у 12% родильниц при лёгкой степени тяжести, у 50% - при средней и у 80% - при тяжёлой степени тяжести МДЖ).

Внедрение в широкую акушерскую практику разработанного алгоритма, позволяет выявлять ранние стадии ЖДС, эффективно предотвращать развитие МДЖ (94%) и связанных с ним осложнений у матери, плода и новорожденного, обеспечивать эффективное патогенетическое лечение.

Вывод. Таким образом, из всего вышеописанного можно сделать вывод о том, что ЖДА беременных является серьёзной патологией, влекущей за собой множество осложнений со стороны как матери, так и плода. Поэтому данная проблема требует обязательной и незамедлительной коррекции.

Обзор литературы:

Савельева Г.М., Сухих Г.Т., Серова В.Н. Акушерство: национальное руководство. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. – 1088 с.

Радзинский В.Е. Акушерство. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2024. – 1040 с.

Айламазян Э.К. Акушерство: национальное руководство. Краткое издание. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. – 704 с.

Макаров И.О., Кузнецова О.В. Железодефицитная анемия у беременных: современные подходы к диагностике и лечению // Акушерство и гинекология. – 2022. – № 8. – С. 15–22.

- Бурлев В.А., Коноводова Е.Н. Железодефицитная анемия у беременных и родильниц // Акушерство и гинекология. – 2021. – № 5. – С. 25–31.
- Ших Е.В., Махова А.А. Дефицит железа и беременность // Российский вестник акушера-гинеколога. – 2021. – Т. 21, № 4. – С. 45–51.
- Доброхотова Ю.Э., Боровкова Е.И. Железодефицитные состояния в акушерской практике // Лечащий врач. – 2020. – № 10. – С. 34–39.
- Серов В.Н., Прилепская В.Н. Клинические рекомендации по ведению беременности. – М., 2023. – 256 с.
- Верткин А.Л., Ткачева О.Н. Анемии в клинической практике. – М.: Эксмо, 2021. – 352 с.
- Чернуха Е.А. Патология беременности. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 512 с.
- World Health Organization. WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience. – Geneva: WHO, 2023.
- World Health Organization. Anaemia in women and children: global estimates. – Geneva: WHO, 2024.
- Pavord S., Daru J., Prasannan N. et al. UK guidelines on the management of iron deficiency in pregnancy // British Journal of Haematology. – 2020. – Vol. 188, № 6. – P. 819–830.
- Breyman C. Iron deficiency anemia in pregnancy // Seminars in Hematology. – 2022. – Vol. 59, № 3. – P. 147–154.
- Milman N. Iron and pregnancy – a delicate balance // Annals of Hematology. – 2021. – Vol. 100, № 7. – P. 1803–1812.

